

БІБЛІЙНИЙ ТЕКСТ І КОНТЕКСТ У ТВОРЧОСТІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ ТА МИКОЛИ ГОГОЛЯ

Святе Письмо як синергічне поєднання взаємовідносин людини і світу, символ символів, історія історій, феноменологічний конструкт ієрархічної повноти буття, спасительний метаморфозоцентричний путівник-ліствиця було як для Сковороди, так і для Гоголя найавторитетнішою книгою, що “сконденсувала в собі не просто загальнолюдські екзистенціальні проблеми, але й дала вирішення їх...”¹. Обидва письменники жили нею і тлумачили її не буквально, а символічно, алегорично, охудожнювали логосно, без раціоналістичної шаблонності, умонтовуючи істини духовні в текстове й підтекстове поле. Навіть у творах на світську тематику Сковорода оперував богословськими образами, поняттями, алегоріями, при цьому очевидним є вільний характер цитувань Біблії загалом, а гевристика автора базується переважно на змістовому, знаковому контекстуальному аспектах та вербально-речовому паралелізмі.

Для “мореплавального” життя кожного, були переконані письменники, надійним маяком може слугувати Святе Письмо. Книгу книг Сковорода, за власним зізнанням, почав читати у 30 років і величав розмаїтими характеристиками: “Вселенська Лампада”, “вогненна Фарійська Вежа”, “верховнїйший Друг и Ближній”, “ЗАВБТ, хранящій Сокровище Боговѣдѣнія”, “совершеннїйший и мудрїйший орган”, “Аптека, Божією премудростію приобрѣтенная, для уврачеванія душевнаго мира, ни одним земным лѣкарством не изцѣляемаго” тощо. Біблія для Сковороди втілює оригінальне Слово Боже, він говорить, що вона

¹ С. Д. АБРАМОВИЧ, *Біблія як форманта філологічної культури*, К.; Чернівці, 2002, с. 70.

є Богом, а в її символах – Божество і Його Розум, Премудрість, Нова земля: “Библіа єсть НОВЫЙ МІР и ЛЮД БОЖІЙ, Земля живых, СТРАНА и ЦАРСТВО ЛЮБВИ, Горній ЇЕРУСАЛИМ, и, сверх подлаго Азіатскаго, єсть ВЫШНІЙ. Нѣт там вражды и раздора. Нѣт в оной Республікѣ ни старости, ни пола, ни разнствія. Все там общее. Общество в любви. Любовь в Богѣ”². На думку мислителя, Біблія допомагає зрозуміти, як “облагородствовать человеческое сердце”³.

Гоголь же, цінуючи мудрість Божого слова, уважав, що кожна зі старозавітних подій має інтроспекцію в сучасність, а новозавітні книги вчать, “как быть с людьми и как помогать им” (лист від 20 січня 1847 р.). Прикметно, що Святе Письмо Сковорода означає словом “Шлях” (з великої літери) і реєструє кризь призму тему мандрівництва та духовної дороги. “Мнѣ кажется, – пише він, – Библия похожа на дом премилосердаго и пребогатаго господина, стоящій в пустынях на пути под видом гостинницы, даремной для путников”⁴.

Псалтир, приміром, був для Сковороди найбільш значущим біблійним джерелом. Про це свідчать теми, ідеї, образи, що походять із цього джерела, цитати та парафрази. Гоголь також не оминає Давидових псалмів, які уважав блискучим зразком поезії, її ліризму. Вони стають глибинною змістовою і образною основою для його творчості та внутрішнього зростання. “Перечти их внимательно, – пише він М. Языкову 15 лютого 1844 р., – или, лучше, в первую скорбную минуту разогни книгу наудачу, и первый попавшийся псалом, вероятно, придется к состоянию души твоей. Но из твоей души должны исторгнуться другие псалмы, не похожие на те, из своих страданий и скорбей ишедшие, может быть, более доступные для нынешнего человечества, потому что и самые страдания и скорби твои более доступны нынешнему человечеству, чем страдания и скорби

² Григорій Сковорода, *Повна академічна збірка творів*, за ред. проф. Леоніда Ушкалова, Х.; Едмонтон; Торонто, 2011, с. 788.

³ *Ibid.*, с. 1366.

⁴ *Ibid.*, с. 593.

Давидовы”⁵, а О. Смирновій радить вчити псалми напам’ять⁶. Збереглися також автографи Гоголя з виписками з Псалтиря церковнослов’янською та грецькою мовами, а “пояснювальний словник” письменника містить багато слів саме з Псалтиря та Нового Завіту.

У гоголезнавстві вже докладно аналізувався вплив послань апостола Павла на творчість (ідеї внутрішньої людини, мандрування, слова) і релігійний світогляд автора “Мертвих душ”⁷. Вчення святого, за Гоголем, потрібне для кожного християнина, адже навчає основного – виходу на “пряму дорогу”, “как ему быть на своем месте и выполнить все свои обязанности в мире как в отношении к высшим, так и низшим” (лист до сестри Ольги від 20 січня 1847 р.)⁸.

Увага Сквороди, що уважно штудіював усі тексти Святого Письма, також не оминула вчення апостола Павла, який, за філософом, веде все до Воскресіння (1 Кор. 15:41–42), “то есть к Человѣку”⁹. Якщо у Гоголеві Біблії найбільша кількість записів стосується послань апостола Павла, то для Сквороди індекс покликань, приміром, на Перше послання апостола до коринтян – 1,6 % від усіх біблійних покликань¹⁰. Згідно з “дзеркальною діалектикою” Сквороди, “плотяна” людина сприймає світ крізь призму матерії, мудра ж здатна вгамувати спрагу духовного, перебуваючи на землі, коли керується вічним: “И по землѣ ходя, вселися на небесах, Как учит Павел ты в своих

⁵ Н. В. Гоголь, *Полное собрание сочинений: В 14 т.*, АН СССР; Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом), Москва; Ленинград, 1937–1952, т. 12, с. 263.

⁶ П. А. Кулиш (Николай М.), *Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем: В 2 т.*, Санкт-Петербург, 1856, т. 2, с. 6.

⁷ В. А. Воропаев, *Нет другой двери...: О Гоголе и не только*, Москва, 2019, 448 с.; R. D. KEIL, ‘Gogol im Spiegel seiner Bibelzitate’, *Festschrift für Herbert Brauer*, München, 1986, S. 23–36; R.-D. KEIL, ‘Gogol und Paulus’, *Die Welt der Slaven*, München, 1986, Jg. 31, 1, S. 86–99.

⁸ Н. В. Гоголь, *Полное собрание сочинений: В 14 т.*, т. 13, с. 183.

⁹ Григорій Скворода, *Op. cit.*, с. 314.

¹⁰ *Ibid.*, с. 34.

чистых словесах”¹¹. Філософ, апелюючи до біблійних тез апостола: “...мы имеем от Бога жилище на небесах...” (2 Кор. 5:1); “Наше же жительство на небесах...” (Фил. 3:20), “...у вас на небесах имущество лучшее и непреходящее” (Євр. 10:34), немов окреслює контексти ключової Гоголевої ідеї про внутрішню людину та його потрактування апостольського вірша: “воздыхаем о небесном теле”¹².

Преображення особистості як об’єктивна реальність на земній буттєвій дорозі, відповідно до християнського вчення, є об’єднавчим догматом для Сковороди і Гоголя. Обидва закликали до воскресіння суспільства, до становлення “небесних людей”. Сковорода, уважаючи себе “мерцем для світу” (“...я вже раніше помер для світу, щоб коли-небудь піднятися во славу з Христом”¹³), писав: “Колотит сих погребенных и Павел: «Встань, де, Мертвец! И воскресни от Мертвых... Потоль ты Землею будеш и не преобразишя от нея во Христа, пока не увидиш свѣтлаго небеснаго Человѣка»”¹⁴. Ця парафраза слів апостола Павла до ефесян (“встань, спящий, и воскресни из мертвых”), що її використав Сковорода, і лексично, і контекстуально корелює з Гоголевим визначенням функціонального призначення релігії, яка “именно дана нам на то, чтобы сделать из нас святых и небесных людей”¹⁵. Не випадково і Павло Чичиков, як і Савл (апостол Павло), згідно з євангельською ідеєю, мав перетворитися на нову людину у продовженні поеми “Мертві душі”.

Тему боротьби із сонливістю – як одну з основних у церковній екзегетиці – порушує Гоголь у другому томі “Мертвих душ”. Мотив сну, як і мотиви ліні та нудьги, є антагоністичним до Гоголевої концепції праці – одного зі шляхів оновлення

¹¹ Григорій Сковорода, *Op. cit.*, с. 88.

¹² Н. В. Гоголь, *Полное собрание сочинений: В 17 т.*, сост., подгот. текстов и коммент. И. А. Виноградова, В. А. Воропаева, Москва; К., 2009–2010, т. 9, с. 154.

¹³ Григорій Сковорода, *Op. cit.*, с. 1094.

¹⁴ *Ibid.*, с. 201.

¹⁵ Н. В. Гоголь, *Полное собрание сочинений: В 14 т.*, т. 8, с. 244.

“мертвої душі”: “Человек рожден на то, чтобы трудиться. «В поте лица снеси хлеб свій», – сказал Бог по изгнании человека за непослушание из рая, и с тех пор это стало заповедью человеку, и кто уклоняется от труда, тот грешит перед Богом”¹⁶. Сковорода немов прогностує нудьгу як гріховну мертвотність душі – “бѣс Унынїя”¹⁷, ознаку песимізму та занепаду духовного під тиском матеріального в ХІХ ст.: “Бездна Дух есть в человѣкѣ, вод всѣх ширшїи и небес. Не насытиш тѣм во вѣки, чем плѣняет Мір сей весь. Отсюда-то скука...”¹⁸. У “Саду Божественних пісень”, зокрема, виголошено: “Прочь ты скука”¹⁹, що перегукується з Гоголевим фіналом “Повісті про те, як посварився Іван Іванович з Іваном Никифоровичем”: “Скучно на этом свете, господа”²⁰. “Ведь это в последнее время выдумали скуку. Прежде никто не скучал”²¹, – читаємо у другому томі “Мертвих душ”. За словом “прежде” завуальоване зміщення просторової парадигми до початку створення світу, коли людина отримала Божий заповіт праці: “И взял Господь человека, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его” (Бут. 2:15). У “Світлому Воскресінні” Гоголь підсумовує: “...Черствей и черствей становится жизнь; всё мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Всё глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится в Твоем мире!”²².

Найвиразніше мотив сну простежується в образі Тентетнікова. Так, приїзд Чичикова до маєтку героя дає змогу відчувати пасивність навколишнього середовища (“Всё это облечено было в тишину невозмущаемую, которую не пробуждали даже

¹⁶ Н. В. Гоголь, *Полное собрание сочинений: В 17 т.*, т. 6, с. 408.

¹⁷ Григорій Сковорода, *Op. cit.*, с. 665.

¹⁸ *Ibid.*, с. 843.

¹⁹ *Ibid.*, с. 70.

²⁰ Н. В. Гоголь, *Полное собрание сочинений: В 14 т.*, т. 2, с. 276.

²¹ *Ibid.*, т. 7, с. 51.

²² *Ibid.*, т. 8, с. 416.

чуть долетавшие до слуха отголоски соловьев...”²³), яке неодмінно характеризує і самого хазяїна: “Поутру просыпался он очень поздно...”²⁴, “...принадлежал к семейству тех людей, которые на Руси не переводятся, которым прежде имена были – увальни, лежебоки, байбаки и которых теперь, право, не знаю, как назвать”²⁵, відзначався “...ржавым и дремлющим ходом мыслей”²⁶. Домашня атмосфера теж не сприяла активності героя, хоча в деякі моменти, пов’язані з особистими спогадами про минуле, відчувалося “пробудження”: “Нельзя сказать, однако же, чтобы не было минут, в которые как будто пробуждался он ото сна”²⁷. Гоголь немов універсалізує означений стан Тентетнікова, наголошуючи: “...нет теперь никого во всем свете... кто бы крикнул душе пробуждающим криком это бодрящее слово: вперед?.. Но веки проходят за веками... и не дается Богом муж, умеющий произносить его!”²⁸. Слова автора ідейно дублюють висловлювання Хлобуєва: “Русской человек, вижу по себе, не может без понукателя... Так и задремлет, так и закиснет”²⁹, акцентуючи вектор динаміки мотиву нудьги. Тож логічно, чому, на думку Ю. Манна, у поетиці “Мертвих душ” особливу роль відіграють моменти зовнішнього поштовху: “Зовнішній же поштовх семантично подібний до пробудження, пробудження ж передбачає сон. Так вибудовується смисловий ряд: сон, поштовх, пробудження...”³⁰.

Обох мисленників, і Сковороду, і Гоголя, своєрідних емпіриків-психологів, що жили внутрішнім досвідом, цікавлять як душевно-духовні двигуни морального оновлення людини, так і переломний етап гріховного суб’єктивізму – усвідомлення

²³ Н. В. Гоголь, *Полное собрание сочинений: В 14 т.*, т. 7, с. 9.

²⁴ *Ibid.*, т. 7, с. 10.

²⁵ *Ibid.*, с. 11.

²⁶ *Ibid.*, с. 35.

²⁷ *Ibid.*, с. 22.

²⁸ *Ibid.*, с. 23.

²⁹ *Ibid.*, с. 83.

³⁰ Ю. В. Манн, ‘Как построены «Мертвые души»’, *Литературная учеба*, № 3 (1984): 164.

героями неправильного шляху, що схематично вербалізовано у сквородинському тексті: “Извѣстно, что Грѣшник, как только почувствовал Опасность своего Пути, бѣжит, как гонимый Заец, к сим Горам, находясь в Замѣшательствѣ бѣдных своих Разсуждений, которыя ему прежде весьма казались правильными”³¹ та в чичиківських рефлексіях: “Вижу, чувствую, Афанасий Васильевич, что жизнь веду не такую, но нет большого отращения от порока: огрубела натура, нет любви к добру, этой прекрасной склонности к делам богоугодным, обращающейся в природу, в привычку. Нет такой охоты подвизаться для добра, какова есть для получения имущества. Говорю правду – что ж делать”³².

Образ зерна, яке помирає та оживає, є міфологемою воскресіння, що її використовують у біблійному значенні письменники. Так, Скворода у творі “КНИЖЕЧКА, называемая SILENUS ALCIBIADIS. Сирѣчь ИКОНА АЛКІВІАДСКАЯ” пише: “...Тогда, когда согнивает старое на Нивѣ Зерно, выходит из него новая Зелень, и согнитіе стараго есть рожденіем новаго, дабы, гдѣ паденіе, тут же присутствовало и возобновленіе, свидѣтельствующее о премудром Ея и все сохраняющем Міростроительствѣ”³³. У Гоголевих “Вибраних місцях із листування з друзями” образ насіння, що дістає життя лише через смерть, метафоризується в животворне слово, у твір, який зазнав хрещення вогнем задля “плоду” (“если умрет, то принесет много плода” (Ин. 12:20)), “нового життя”: “Затем сожжен второй том «Мертвых душ», что так было нужно. «Не оживет, аще не умрет», – говорит апостол. Нужно прежде умереть, для того чтобы воскреснуть. Не легко было сжечь пятилетний труд, производимый с такими болезненными напряжениями, где всякая строка досталась потрясеньем, где было много того, что составляло мои лучшие помышления и занимало мою душу”³⁴.

³¹ Григорій Скворода, *Op. cit.*, с. 260.

³² Н. В. Гоголь, *Полное собрание сочинений: В 14 т.*, т. 7, с. 114.

³³ Григорій Скворода, *Op. cit.*, с. 735.

³⁴ Н. В. Гоголь, *Полное собрание сочинений: В 14 т.*, т. 8, с. 297.

Самопізнання та оновлення розуму як запорука воскресіння у Сковороди безпосередньо корелює з ученням апостола Павла: “А что ж есть дом наш, если не тот, о коем Павел говорит: «Вы есте храм Бога жива»? И кто может живущаго внутрь нас узнать, не внушив себѣ и не узнав себе? Отсюда зависит все наше здравіе и просвѣщеніе”³⁵ (пор. “Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас?” (1 Кор. 3:16)). Метафорика байки як пустослів’я, лжепророцтва є апостольською синтагмою (“Негодных же и бабьих басен отвращайся...” (1 Тим. 4:7)), що її використовує Сковорода (пряма цитатація та інваріантна): “О младенец с бабїими твоими Баснями”³⁶; “Все то бабїе, и баснь, и пустош, что не ведет к Гавани”³⁷. Контекстуально вони співзвучні з гоголівськими варіаціями “жіночої теми” пізнього періоду: “Тебе бы, гнусной бабе, молчать”³⁸, “Повелевайте же без слов, одним присутствием вашим... повелевайте и именно той женскою прелестью вашей, которую, увы! уже утратила женщина нынешнего света”³⁹, “Храни вас Бог от всякого педанства и от всех тех разговоров, которые исходят из уст какой-нибудь нынешней львицы”⁴⁰.

Гностико-теософську тему проходження душі крізь “мертвотний стан” у Сковороди й Гоголя можна проєціювати на псаломські рядки: “Не мертвые восхвалят Господа, ни все нисходящие в могилу; но мы будем благословлять Господа отныне и вовек” (Пс. 113:25–26), що набуває у мандрівного філософа таких формулювань, як “Не может смертное сердце соединиться с Божественным СЕРДЦЕМ”; “Созидается же и воскреснет тогда, когда зародится в сокрушенном сердцѣ Сердце вѣчное, и над темною ношных мыслей бездною возсіяет СОЛНЦЕ ИСТИНЫ ОНОЕ: «ДА БУДЕТ СВѢТ!» «Иже и

³⁵ Григорій Сковорода, *Op. cit.*, с. 307.

³⁶ *Ibid.*, с. 391.

³⁷ *Ibid.*, с. 396.

³⁸ Н. В. Гоголь, *Полное собрание сочинений: В 14 т.*, т. 7, с. 10.

³⁹ *Ibid.*, т. 8, с. 227.

⁴⁰ *Ibid.*, с. 228.

возсія в сердцах наших»⁴¹. Остання фраза – точне відтворення апостольського Послання до коринтян (4:6). Прикметно, що Гоголь у своїй Біблії проти вірша “Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы избыточная сила была приписываема Богу, а не нам” зробив напис: “Сокровище света носим в немощных телах”⁴², сам же образ світла як біблійний символ віри, знання, премудрості письменник, зокрема у “Вибраних місцях із листування з друзями”, тлумачить крізь призму церковної традиції: “Недаром архиерей, в торжественном служении своем, подъемля в обеих руках и троеосвещник, знаменующий Троицу Бога, и двусвещник, знаменующий Его сходявшее на землю Слово в двойном естестве Его, и Божеском и человеческом, всех ими освещает, произнося: «Свет Христов освещает всех!»”⁴³; атрибує як запоруку майбутнього (“Кто с Богом, тот глядит светло вперед...”⁴⁴), потенцію переродження (“В России еще брезжит свет, есть еще пути и дороги к спасенью...”⁴⁵, “У нас прежде, чем во всякой другой земле, воспряднуется Светлое Воскресенье Христова!”⁴⁶).

Сковорода, що надавав перевагу шляху “золотої мірноти”, часто використовуючи образи міст, вулиць, околиць, торжищ, подає їх у метафоричному ключі “земного реалізму” – блуду, заплутаності, сліпоті й омани, концепт же дому постає як інваріант самопізнання та самовдосконалення, що абстраговані від людських велінь, приналежності конфесійної, чернецтва, вибору професійного: “Блажен Муж! иже обрѣте в Домѣ своем Источник Утѣшения, и не гонит Вѣтры со Исавом, ловителствуя по Пустым Околицам” (“Наркісс”)⁴⁷. У Сковороди самопізнання й богопізнання перебувають у тотожному взаємозв’язку:

⁴¹ Григорій Сковорода, *Op. cit.*, с. 799.

⁴² Н. В. Гоголь, *Полное собрание сочинений: В 17 т.*, т. 9, с. 154.

⁴³ Н. В. Гоголь, *Полное собрание сочинений: В 14 т.*, т. 8, с. 285–286.

⁴⁴ *Ibid.*, с. 348.

⁴⁵ *Ibid.*, с. 344.

⁴⁶ *Ibid.*, с. 418.

⁴⁷ Григорій Сковорода, *Op. cit.*, с. 231.

“Но нельзя никак узнать Господа, не узнавши самого себе”⁴⁸. Пізнання себе провокує послух Богові, а любити себе самого, за автором, означає перерости зі старого Адама зі старим серцем у нову людину, пізнати істину Господа в собі: “Ты любил Сам Себе. То есть Прах твой, а не сокровенную Божию ИСТИНУ в Тебѣ, которья Ты никогда не видѣл”⁴⁹.

У Гоголя інтроспекційний досвід спрямований насамперед на самопізнання через любов до іншого та богопізнання. Так, письменник упевнений, що любов до Бога можна здобути лише через любов до людей, а сам шлях вивчення душі є пріоритетним: “Воспитываются для света не посреди света, но вдали от него, в глубоком внутреннем созерцании, в исследовании собственной души своей, ибо там законы всего и всему: найди только прежде ключ к своей собственной душе; когда же найдешь, тогда этим же самым ключом отопрешь души всех”⁵⁰. Подеколи потрактування обох мислителів віддзеркалюють сирінську тезу про любов як породження гнозису, відтак вербалізуються у формулах пошуку шляху знання як “відтворення” Закону Господа. Так, у Сквороди, як і у Гоголя, знання і віра взаємопроникні: “Знаніе во Вѣрѣ, Вѣра в Страхѣ, Страх в Любвѣ, Любовь во Исполненіи Заповѣдей, а Соблюденіе Заповѣдей в Любви к Ближнему, Любовь же не завидит, и протчая. И так, если хочешь Что-либо познать и уразумѣть, должно прежде взыйти на Гору Вѣдѣнія Божія”⁵¹ – “Один Христос принес и возвестил нам тайну, что в любви к братьям получаем любовь к Богу. Стоит только полюбить их так, как приказал Христос, и сама собой выйдет в итоге любовь к Богу самому. Идите же в мир и приобретите прежде любовь к братьям”⁵².

Якщо Скворода переважно “читає” світову дисгармонію через неоплатонівський окуляр, радше послуговуючись екзе-

⁴⁸ Григорій Скворода, *Op. cit.*, с. 299.

⁴⁹ *Ibid.*, с. 249.

⁵⁰ Н. В. Гоголь, *Полное собрание сочинений: В 14 т.*, т. 8, с. 248.

⁵¹ Григорій Скворода, *Op. cit.*, с. 258.

⁵² Н. В. Гоголь, *Полное собрание сочинений: В 14 т.*, т. 8, с. 299–300.

гетикою Олександрійської школи (хоча й не оперує ідеями неоплатоніків Івана Вишенського, Ісаїї Копинського), то Гоголевий світогляд корелює з антиохійською гносеологією, що “категоричніше” використовує алегоричні тлумачення Святого Письма і керується головно антропоцентричним методом, зосередженим, зокрема, на реалізації християнських ідеалів у мирському житті людини. У питанні ж відродження суспільства гоголівські та сквородинські способи універсальні: починати потрібно з душі кожної одиниці суспільства. “Важнѣйшее дѣло Божіе есть одну безпутную Душу оживотворить Духом своих заповѣдей, нежели из небытія произвесть новый Земный Шар, населенный Беззаконниками”⁵³, – пише Скворода. “Общество только тогда поправится, когда всякий частный человек займется собою и будет жить как христианин, служа Богу теми орудиями, какие ему даны, и стараясь иметь доброе влияние на небольшой круг людей, его окружающих. Все придет тогда в порядок, сами собой установятся тогда правильные отношения между людьми, определятся пределы, законные всему. И человечество двинется вперед”, – розмірковує Гоголь в уривку тексту, який за змістом відповідає духовному заповітові⁵⁴.

І Скворода, і Гоголь стають своєрідними ревізорами буттєвих доріг – як особистих, так і суспільних – опікуючись моральним удосконаленням та тримаючи як взірєць слово Біблії з притаманною їй “когнітивною” матрицею, прийомами риторики, інвектив, метафорики тощо. Обое, сягаючи вершин метаісторичної думки, завдяки можливості відтворення аналогу світу – “Мир-города”, вибудовують власні концепції розуміння бінарності людського життя як Шляху-синтезу язичництва і християнства, мирського і духовного, який має увінчати “Горня республіка” чи “небесна держава”. Ідея переродження буквалізується в руслі християнської метафізики, у конкретних завданнях християнина: намагатися “чтоб из твоей

⁵³ Григорій Скворода, *Op. cit.*, с. 217.

⁵⁴ Н. В. Гоголь, *Полное собрание сочинений: В 17 т.*, т. 6, с. 413–414.

ложной Земли блеснула Правда Божія”⁵⁵; “Вся беда оттого, что мы мало заботимся о главном. А если бы прежде подумали о Божеском, отложивши всё земное, – само бы собой устроилось земное, как и сам спаситель сказал: «Ищите прежде правды и царствия небесного, а сия вся вам приложатся»”⁵⁶.

Святе Письмо стає невичерпним джерелом символіки ідей та семантичного потенціалу як для Гоголя, так і Сквороди. Змістовий центр формули “світу як дороги” з її складниками: самопізнання, наслідування Христа, внутрішньої людини, переродження дає підстави для споріднення “інтуїтивних онтологій” письменників та дослідження їхньої творчості крізь призму ортодоксального християнства (за С. Шерером). Універсалізований погляд на людську дорогу як на християнську ліствицю, вписаний у тогочасні духовні й історичні реалії і “освоений” у них, є об’єднавчим для творчості обох митців, у ньому акумулюється колосальність ідейно-сміслового задуму. Сучасність для обох мисленників, пресельників, “приходьків Божих-мандрівників” (Пс. 38:13) має провіденційну перспективність, не обмежуючись рамками чи подіями історії, а спрямовуючись на духовні виміри: “Что ссылаешься ты на историю? История для тебя мертва – и только закрытая книга. Без Бога не выведешь из нее великих выводов; выведешь одни только ничтожные и мелкие”⁵⁷.

Тексти і Сквороди, і Гоголя насичені біблійним духом: мотивами, ідеями, образами, цитатами, контамінаціями, ремінісценціями, виходять за межі художні, – вони зумовлені органікою сакраментальності й сакральності, набувають авторитетності, ліричності, нових значень, авторських рефлексій і дискурсів, спроможних відтворити цілісність та поліструктурність буття.

⁵⁵ Григорій Скворода, *Op. cit.*, с. 208.

⁵⁶ Н. В. Гоголь, *Полное собрание сочинений: В 14 т.*, т. 14, с. 262.

⁵⁷ *Ibid.*, т. 8, с. 347.

Nataliia SKVIRA

The Biblical Text and Context in Hryhorii Skovoroda's and Mykola Gogol's Works

The author of the article proves that the Bible for Hryhorii Skovoroda and Mykola Gogol was the most authoritative book, which condensed not only universal human existential problems, but also provided solutions to them. The Holy Scriptures became an inexhaustible source of symbolism of ideas and semantic potential for the both authors. The substantive ideas of Apostle Paul's teachings, the motives of self-knowledge, imitation of Christ, the inner man, and rebirth provide grounds for relating "intuitive ontologies" of the writers and studying them through the prism of Orthodox Christianity.

Keywords: poetics, the Bible, motif, image.

Наталія Сквіра, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних і слов'янських літератур Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (м. Київ, Україна),

Nataliia Skvira, PhD in Philology, Senior Researcher at the Department of Foreign and Slavic Literatures of T. H. Shevchenko Institute of Literature of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0000-0002-6602-4641